

O'T PUFAGIDA TOSH HOSIL BO'LISHINI OLDINI OLISH

Biloldinova Rohila Iqboljon qizi
Qo'qon universiteti Andijon filiali
Tibbiyot fakulteti davolash ishi
Yo'nalishi 25 02 guruh talabasi
Telefon nomer 90 624 01 40
Karimaxonmirzaolimova21@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17455320>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o't pufagida tosh hosil bo'lishi [xolelitiaz] jarayonini sabablari, xavf omillari hamda uni oldini olishning zamonaviy yondashuvlari yoritilgan. Tadqiqotda ovqatlanish tartibi, jismoniy faollik, gormonal o'zgarishlar jigar faoliyatini buzilishi va genetik moyillik kabi asosiy omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xolelitiaz, safro, jigar, profilaktika, mikrobiota, ursodeoksixol kislota.

Asosiy qism

O't pufagida tosh hosil bo'lishi (xolelitiaz) - o't tarkibidagi moddalarning muvozanati buzilganda yuzaga keladigan murakkab biokimyoviy jarayondir. O't pufagi tarkibidagi xolesterin kristallari cho'kadi va vaqt o'tishi bilan ular birikib tosh hosil qiladi.

Xolesterinli toshlar eng ko'p uchraydi (tahminan 70-80%), ular O't tarkibida xolesterinning ortib ketishi yoki safro kislotalarining kamayishi natijasida hosil bo'ladi. pigmentli toshlar esa gemolitik kasalliklar yoki jigar faoliyatini buzilishida paydo bo'ladi.

Xavf omillari

O't pufagida tosh hosil bo'lishiga ko'plab omillar sabab bo'ladi. Eng asosiylari quyidagilar;

1. Noto'gri ovqatlanish – yog'li, qovurilgan, tez tayyorlanadigan ovqatlar o't tarkibini o'zgartirib, xolesterin miqdorini oshiradi.
2. semizlik va kamharakatlilik -safro chiqishini sekinlashtiradi, o't pufagida suyuqlik turg'unlashadi.
3. Gormonal omillar -ayniqsa ayollarda estrogen gormoninig ko'pligi xolesterin sekretsiyasini kuchaytiradi.
4. Jigar kasalliklari safro ishlab chiqarilishining sifatini o'zgartirib, tosh hosil bo'lishiga zamin yaratadi.
5. Irsiy moyillik – oila a'zolarida bu kasallik bo'lsa, genetik omillar orqali xavf yuqori bo'ladi.

Kasallikni oldini olish

O't tosh kasalligini oldini olishda eng samarli chora -sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanishdir. Ratsionda sabzovot, meva, to'liq donli mahsulotlar va o'simlik yog'lari ko'p bo'lishi kerak. Yog'li go'sht, qovurilgan va tez tayyorlanadigan taomlar cheklanadi.

Bundan tashqari, muntazam jismoniy faollik safro oqimini yaxshilaydi va o't pufagida turg'unlikni kamaytiradi. Har kuni kamida 30 daqiqa yurish yoki yengil mashqlar bajarish tavsiya etiladi.

Farmakalagik profilaktika sifatida ayrim bemorlarga shifokor tavsiyasiga ko'ra Ursodeoksil kislota yoki shunga o'xshash dori vositalari buyuriladi. Ular xolesterin kristallarini cho'kishini kamaytiradi va mavjud mayda toshlarni eritishga yordam beradi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlar

So'ngi yillarda ilmiy tadqiqotlar o't tosh kasalligida Mikrobiota (ichak mikroorganizmlari muvozanati) muhim ro'l oynashini ko'rsatmoqda. Ba'zi bakteriyalar safro kislotalarini aylanishini o'zgartirib, tosh hosil bo'lish xavfini oshiradi. Shu bois, probiotiklar va prebiotiklardan foydalanish zamonaviy profilaktika yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, metabolik sindrom insulin rezistenligi va dislipidemiya ni nazorat qilish orqali ham xolelitazni oldini olish mumkun. Zamonaviy tibbiyotda bu kasallikka kompleks yondashuv – ya'ni ovqatlanish, dori vositalari, jismoniy faollik va erta diagnostika birgalikda qo'llaniladi.

Xulosa

O't pufagida tosh hosil bo'lishi – ko'plab omillarga bog'liq murakkab kasallik bo'lib, uni oldini olish davolashdan ko'ra samaraliroqdir. To'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik jigar va o't holatini sog'lom saqlash, shuningdek erta diagnostika choralari bu kasallik xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Zamonaviy ilmiy yondashuvlar esa probiotiklar, safro moddalari muvozanatini tiklash va individual profilaktika rejaları orqali natijani oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov A, ichki kasalliklar propedevtikasi" Toshkent; tibbiyot akademiyasi nashriyoti 2019
2. Ismoilov SHsafro yo'llari patalogiyasi klinikasi. Samarqand 2021
3. Omonov B. Qodirjonova N. jigar va o't tizimi kasalliklari; zamonaviy tashxis va davolash usullari. Toshkent Tibbiyot Akademiyasi. 2022.
4. Abdullayev M. gastroentirologiya kasalliklar va profilaktika. Toshkent 2020.
5. World Gastroenterology organization Guidelines for Gallstone Disease prevention Ganeva 2022.